

**AİHM VE ABD FEDERAL&TEMYİZ MAHKEMESİ'NİN KIBRIS ADASINDAKİ
RUMLARLA İLGİLİ MÜLKİYET KARARLARI
(MÜLKİYET SORUNU KKTC LEHİNE ÇÖZÜLDÜ)**

Alexy FLEMMING; version: 04.08.2025-01

((**02.08.1975**'te Viyana'da Birleşmiş Milletler gözetiminde Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında **GÖNÜLLÜ NÜFUS DEĞİŞİM ANLAŞMASI** imzalanmış ve bu Anlaşma uygulanmıştır.))

((**24.04.2004**: Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılan referandumda, Kıbrıs'ın birleşmesi Rumlarca REDDEDİLMİŞTİR))

[1] AİHM (01.03.2010): KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) YASALDIR.

(Takis Demopoulos ve diğer 7 Rum: [Application nos. 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04, 21819/04]).

<https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-97649>

[https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:\[%22Takis%20Demopoulos%22\],%22itemid%22:\[%22001-97649%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:[%22Takis%20Demopoulos%22],%22itemid%22:[%22001-97649%22]})

[2] AİHM (27.05.2010): Rumların, KUZEYE GERİ DÖNÜŞ HAKKI YOKTUR:

Prg44: “Rum Kıbrıslıların Kuzey Kıbrıs'tan göç ettikleri yerler, **HAYATLARININ HEMEN HEMEN HEPSİNİ BAŞKA YERLERDE YAŞADIKLARINDAN VE İDDİA ETTİKLERİ MÜLKLE SOMUT VE KALICI BAĞLARI (CONCRETE AND PERSISTING LINKS) OLMADIĞINDAN ARTIK EVLERİ (HOME) DEĞİLDİR.** Ayrıca, bu yüzden, Rumların kuzeye geri dönüş hakkı yoktur” (Tasos Asproftas: [04.10.2010; Application no. 16079/90] ve Marianna Petrakidou [Application no. 16081/90]).

Tasos Asproftas (04.10.2010; Application no. 16079/90):

<https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-98684>

[https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:\[%22Tasos%20Asproftas%22\],%22itemid%22:\[%22001-98684%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:[%22Tasos%20Asproftas%22],%22itemid%22:[%22001-98684%22]})

Marianna Petrakidou (04.10.2010; Application no. 16081/90):

<https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-98688>

[https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:\[%22Marianna%20Petrakidou%22\],%22itemid%22:\[%22001-98688%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:[%22Marianna%20Petrakidou%22],%22itemid%22:[%22001-98688%22]})

Rum Kıbrıslılar, AİHM'in Rumların Kuzey Kıbrıs'a geri dönüş olmaması kararına itiraz edip temyize göturdüler; **18.10.2010**'da AİHM RUM KIBRISLILARI TEMYİZDE DE REDDETTİ VE GERİ DÖNÜŞ OLMAMASI KARARI KESİNLEŞTİ.

AİHM Büyük Dairesi, Asproftas ve Petrakidou'nun temyiz isteğini reddederek Rumların popişlerine tekmeı bastı:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16414112>

Rumların Kuzey Kıbrıs'tan göç ettikleri yerlerde bıraktıkları evler Rumlar için artık yasal olarak Home'ları olmadığından, Kuzey Kıbrıs, Rumların Homeland'i değildir!

[3] AİHM (27.07.2010): KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu'nun TAZMİNATLARI HESAPLAMA METODU YASALDIR.

(Antonakis Solomonides [Application no. 16161/90]).(Rum Kıbrıslılar AİHM'nin 1974-değerine göre tazminat kararına itiraz edip temyize göturdüler; 13.12.2010'da AİHM Rum Kıbrıslıları Temyiz'de de reddetti ve **1974-DEĞERİNE GÖRE (ÜÇ KURUŞA, YOK PAHASINA, 1974 DEĞERİ + BASİT FAİZ) TAZMİNAT KARARI KESİNLEŞTİ**; 2025 değerine göre (1974 değeri + DEĞERLENİŞ + basit faiz) tazminat alma hakları kalmadı). **RUM ARSALARI/MÜLKLERİNİN YOK PAHASINA KKTC'CE KAMULAŞTIRILMASI YASALLAŞTI!**

Antonakis Solomonides (27.07.2010; Application no. 16161/90)

<https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-100145>

[https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:\[%22Antonakis%20Solomonides%22\],%22itemid%22:\[%22001-100145%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:[%22Antonakis%20Solomonides%22],%22itemid%22:[%22001-100145%22]})

Loizou [28.11.2011; Application no. 16682/90]:

<https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-104835>

[https://hudoc.echr.coe.int/#{%22itemid%22:\[%22001-104835%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/#{%22itemid%22:[%22001-104835%22]})

AİHM Büyük Dairesi, Solomonides'in temyiz isteğini reddetti.

Solomonides'in Temyiz'de de reddedilişinin belgesi:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16414165>

AİHM'in KKTC TMK'nın Rumların mülklerini YOK PAHASINA kamulaştırmasını onaylayıcı kararları:

#	Dava	Rumun Talebi	KKTC TMK'nın Önerdiği	AİHM Kararı
1	Solomonides [Application no. 16161/90]	22,9 Milyon €	1,3 Milyon € (1.364.534) (kullanım kaybı); 2,1 Milyon € (2.182.568) (mal bedeli)	1,4 Milyon € (kullanım kaybı; mal bedeli)
SOLOMONİDES itiraz edip temyize (ECHR Grand Chamber, AİHM Büyük Daire) götürdü. 13.12.2010'da AİHM, TEMYİZDE, Solomonides'i reddetti, Solomonides, temyizde kaybetti. Rum, 22,9 Milyon € istedi; 1,4 Milyon € alabildi (%6,11).				
2	Loizou [Application no. 16682/90]	(kullanım kaybı)12 Milyon € (12.082.000)	1,2 Milyon € (ONDA BİRİ) (1.202.556,22) (kullanım kaybı); (1.561.470,92) (mal bedeli)	1,3 Milyon € (kullanım kaybı; mal bedeli)
LOİZOU itiraz edip temyize (ECHR Grand Chamber, AİHM Büyük Daire) götürdü. 28.04.2011'de AİHM Büyük Dairesi, Loizou ve Lordos'un temyiz isteğini reddetti, Loizou, temyizde de kaybetti. Loizou'nun reddedilişlerinin belgesi: https://doi.org/10.5281/zenodo.16414277 . Loizou, 12.082.000 € istedi; 1,3 Milyon € alabildi (%10,75).				

[4] AİHM (04.01.2011): (Başpiskopos Hrisostomos'a): “Defol! İSTİSNASIZ TÜM RUMLAR KKTC TMK'NA BAŞVURMAK ZORUNDADIR”

(Chrysostomos II [Application no. 66611/09]) ([http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"fulltext":\["Chrysostomos"\],"documentcollectionid2":\["CASELAW"\],"itemid":\["001-103100"\]}](http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{)):

“the procedure before the Immovable Property Commission (“IPC”), and further appeal to the “TRNC” High Administrative Court, provided for in Law 67/2005, were to be regarded as “domestic remedies” of the respondent State and that **NO GROUND OF EXEMPTION** has been established in that regard”.

Son kısımda, “Court unanimously Declares the APPLICATION INADMISSIBLE = DEFOL GİT! KKTC TMK'YA BAŞVUR”

[5] AİHM (10.07.2012): KKTC ile Kıbrıslı Rum Michael TYMVIOS arasındaki TAKAS anlaşması (22.04.2008) yasalıdır!

Kıbrıs (Rum) Cumhuriyeti, KKTC ile Kıbrıslı Rum Mike Tymvios'un arasındaki GÜNEY KIBRIS'tan BİR ARAZİNİN/MÜLKÜN değişimini de içeren takas anlaşmasını 2012 yılında ONAYLAMAK ZORUNDA KALDI. ([Application no. 16163/90]) Larnaka'daki Türk arazisi/mülkü ile Ercan'daki Rum arazisi/mülkünün takası.

KKTC TMK'nın sözü, Güney Kıbrıs'taki toprak üzerinde de etkili oldu!

AİHM: <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-85997>

Rum hükümetinin 2012 yılı onayı: <https://archive.cyprus-mail.com/2014/04/24/no-response-yet-on-ipc-land-swap-deal/>

[6] AİHM (02.04.2013): (Appciation no: 14434/09) (Eleni Meleagrou'ya):

“SADECE İADE TALEP EDEMEZSİN. Güneydeki Türk Kıbrıslının malıyla TAKAS veya KKTC tarafından parası verilerek (yok pahasına) KAMULAŞTIRILMASI da senin için etkin çaredir.”

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-119026%22%5D%7D>

<https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-125464&filename=MELEAGROU%20AND%20OTHERS%20v.%20TURKEY%20-%20%5BTurkish%20Translation%5D%20by%20the%20Turkish%20Ministry%20of%20Justice.pdf>

[7] G.Kıbrıs(“Kıbrıs Cumhuriyeti”): RUMLAR, KKTC’de iddia ettikleri Taşınmazları için TÜRKİYE ALEYHİNE G.KIBRIS’TA “KULLANIM KAYBI NEDENİYLE TAZMİNAT” DAVASI AÇAMAZ:

Güney Kıbrıs'ta Temyiz Mahkemesi, **11.2024**'te kullanım kaybı nedeniyle TÜRKİYE aleyhine verilen tazminat kararını iptal etti. G.Kıbrıs Temyiz Mahkemesi, Kıbrıslı Rumların (Ioannis Sherkesavvas, Katina Savva Kounama), Girne'de kendi taşınmazları olduğunu iddia ettikleri taşınmazlar için, kullanım kaybı gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin Türkiye aleyhine verdiği tazminat kararını iptal etti. **Rum Temyiz Mahkemesi,** kararını, **TÜRKİYE’NİN YEREL MAHKEMELERDE**

YARGILANAMAYACAĞINA dair uluslararası hukukta geçerli olan “EGEMEN DOKUNULMAZLIĞI” ilkesine (devletlerin diğer ülkelerin yargı süreçlerinde rızaları olmadan dava edilmeme ve kovuşturulmama hakkı) dayandırdı. G.Kıbrıs Temyiz Mahkemesi: “Türkiye, Kıbrıs Mahkemesi önüne çıkarılamaz”. Bu kararlar, **KKTC’deki taşınmazlar için, TÜRKİYE ALEYHİNE**, “kullanım kaybı nedeniyle tazminat” davaları, artık, Kıbrıs Rum mahkemelerince ele alınamamaktadır.

[8] Rumlar, “KKTC TMK”ya benzer şekilde “Kıbrıs TMK” kurulmasına hazırlık yapıyorlar:

Rumlar, daha önce, AİHM’deki davada, AİHM’in kararından önce Kıbrıslı Türk **Sofi**’ye TAZMİNAT VEREREK AİHM’in “KKTC TMK”ya benzer şekilde Rumlara G.Kıbrıs’taki Türk taşınmazları için G.Kıbrıs’ta “Kıbrıs TMK” kurulması kararının önüne geçmişlerdi.

Bu kez, **Yusuf ZIA(1928), Uktu Hayat GALETTI(1982), Asim TURGUT(1949), İsmail TURGUT(1957)**, Rum Yönetimi aleyhine, AİHM’de, G.Kıbrıs’taki Türk taşınmazları için 2020’de dava açtılar (Application no. 55238/20).

Rum İstinaf Mahkemesi, 11.2024’te, Rumların, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nce oluşturulan Kıbrıs Türk Malları Vasiliği uhdesinde bulunan “Güney Kıbrıs’taki Zigi’deki (Terazi) ve Tohni’deki (Taşkent) Kıbrıs Türk taşınmazlarını satın alma girişimini reddetti. Kıbrıs Rum Yönetimi, AİHM’in kendilerine “Kıbrıs TMK” kurmayı dayatabileceğini ve Kıbrıslı Türklere dünya kadar tazminat ödemek zorunda kalabileceklerini öngörüyor.

[9] AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ FEDERAL MAHKEMESİ VE ABD TEMYİZ MAHKEMESİ (09.10.2014; Toumazou-KKTC davası):

“...Her ne kadar ABD KKTC’yi bir devlet olarak tanımasa da, **KKTC’nin** bir başkan, bir başbakan, **YASAMA VE YARGISI İLE BİRLİKTE DEMOKRATİK BİR CUMHURİYET OLARAK İŞLEDİĞİ SÖYLENEBİLİR...** **KKTC, Washington’daki bir hukuk davasında ELE ALINAMAZ**”.

<https://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/district-of-columbia/dcdce/1:2009cv01967/139002/53>

Rum Toumazou, ABD TEMYİZ Mahkemesi'ne gitti.

ABD TEMYİZ MAHKEMESİ de Toumazou'yu REDDETTİ(15.01.2016):

<https://media.cadc.uscourts.gov/judgments/docs/2016/01/14-7170-1593754.pdf>

ABD Federal Mahkemesi'nin **KKTC** için "**DEMOKRATİK CUMHURİYET**" ifadesini kullandıktan sonra ve ABD Temyiz Mahkemesi, ABD Federal Mahkemesi'nin bu kararını onadıktan sonra, **ABD Dışişleri Bakanlığı** (United States Secretary of State) **KKTC için "Kıbrıslı Türkler Tarafından Yönetilen Bölge"** (the Area Administered by Turkish Cypriots) **ifadesini kullanmaya başladı:**

<https://www.state.gov/reports/2022-report-on-international-religious-freedom/cyprus/area-administered-by-turkish-cypriots/>

ÖZETLE:

Uluslararası Mahkemelerde,

- 1) "Rumların KUZEYE DÖNÜŞ HAKKI OLMADIĞI",
 - 2) "Rumların, (vaktiyle kuzeyde bıraktıkları) mallarının **KKTC'ce "YOK PAHASINA (1974 değeriyle) KAMULAŞTIRILMASI"**,
 - 3) **KKTC'nin "İADE" etmeden YOK PAHASINA (1974değeriyle) KAMULAŞTIRMA veya (Güney'deki malla) TAKAS da yapabileceği,**
 - 4) **KKTC'nin, Kıbrıslı Rumların Kuzeydeki mallarını, Kıbrıslı Türklerin Güney'deki mallarıyla TAKAS HAKKI,**
- artık değişmez bir NORM olduğundan, **MÜLKİYET SORUNU, KKTC LEHİNE ÇÖZÜLDÜ.**

KKTC tanınmış ülke olsaydı, Türkler, tıpkı, Hollandalıların, Polonyalıların, Çeklerin, Slovakların, Romenlerin, Rusların 2.dünya savaşı sonrasında Almanların mallarını ZIRNIK VERMEDEN kamulaştırması gibi kamulaştıracaktı:

Uluslararası Hukuk, Hans'a ayrı, Hristo'ya ayrı uygulanmaz;

Uluslararası Hukuk'ta, "SALDIRIP MALA EL KOYMAK" ile "SALDIRANIN MALINA EL KOYMAK", TAMAMEN AYRI iki şey.

İleride, KKTC'nin tanınmışlığının önünde sıkıntı yaratamaması için, Rumların malları ZIRNIK vererek kamulaştırıldı.

KKTC'nin diğer ülkelerce tanınması yayılmaya başladığında, Kıbrıs Türk'ü de, Hollandalıların, Polonyalıların, Çeklerin, Slovakların, Romenlerin, Rusların 2.dünya savaşı sonrasında Almanların mallarını ZIRNIK VERMEDEN kamulaştırması gibi 1974 savaşı sonrasında Rumların mallarını ZIRNIK VERMEDEN kamulaştıracak.

AYNI ANDA UYGULANABİLECEK FARKLI ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

1. ÇÖZÜM (GLOBAL TAKASA ZORLAYIŞ):

AİHM (10.07.2012; [Application no. 16163/90]), "KKTC ile Kıbrıslı Rum Michael TYMVIOS arasındaki TAKAS anlaşması (22.04.2008) YASALDIR" dedi. **Kıbrıs (Rum) Cumhuriyeti, KKTC (TMK) ile Kıbrıslı Rum** Michael TYMVIOS'un **arasındaki GÜNEY KIBRIS'tan BİR ARAZİNİN/MÜLKÜN** değişimini de içeren **takas anlaşmasını ONAYLAMAK ZORUNDA KALDI.**

Larnaka'daki (Güney Kıbrıs) Türk arazisi/mülkü ile Ercan'daki (Kuzey Kıbrıs) Rum arazisi/mülkünün TAKASI.

KKTC TMK'nın sözü, Güney Kıbrıs'taki toprak üzerinde de etkili oldu!

KKTC TMK, Rumları, SÜREKLİ TAKAS anlaşmalarına yönlendirdiğinde ve KKTC TMK TAKAS kararları verdiğiinde, AİHM (02.04.2013; Applciation no: 14434/09; Eleni Meleagrou) davasında KKTC TMK'nın "Güneydeki Türk Kıbrıslının malıyla **TAKAS**"ı da Rum için "**etkin çare**" olarak nitelendirdiği için, Rum'un bu TAKAS kararını KABUL ETMEME HAKKI OLMADIĞINDAN, KKTC (TMK) bu yolla, hem 5 kuruş ödmeden Rum'u savuşturabilir hem de Güney Kıbrıs'taki, Rumların, "Türk Malları Vasiliği" kurumunu FİİLEN yokeder; Böylelikle de GLOBAL TAKASI Rum'a (Rum hükümetinin itirazına rağmen!) uygulatır!

2. ÇÖZÜM (YOK PAHASINA, ONDA BİR FİYATINA, KAMULAŞTIRIŞA DEVAM):

Maraş'taki eski binaları yıkıp yerine yeni bol dairesli (2+1, 1+1,...) binalar yapıp, oluşan dairelerin satımından elde edilen gelire, (ONDA BİR verilerek) Maraş DIŞINDAKİ Rum'ların mallarını YOK PAHASINA kamulaştırmaya devam (Maraş, ZATEN, KKTC EVKAF'a ait).

3. ÇÖZÜM (Maraş'taki ve Maraş dışındaki ESKİMİŞ BİNALARIN YIKILMASI):

Maraş'ta, Rum'un KAÇAK binası Türk Evkaf'ın arsası üzerine yapıldığından, Rum'un Maraş'taki ESKİMİŞ KAÇAK binası ETRAFI TEHLİKE OLUŞTURMAMAK üzere yıkıldığında, Rum'un Maraş'ta talep iddia edebileceği hiçbir şey kalmaz.

Maraş dışındaki ESKİMİŞ Rum binaları ETRAFI TEHLİKE OLUŞTURMAMAK üzere yıkıldığında, bina için Rum'un talep edebileceği hiçbir şey kalmayacak ve KKTC'nin KAMULAŞTIRMASI DAHA KOLAY olacaktır.